

Medidas comparativas del sistema Latindex entre las versiones 1.0 y 2.0

Comparative measures of the Latindex system between versions 1.0 and 2.0

AUTORES: Joffre Vicente León Acurio^{1*}

Práxedes América Montiel Díaz²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * jvleon@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 25 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

Latindex es fruto de la participación de una red de organizaciones que funcionan de forma coordinada para reunir y seleccionar información acerca de las publicaciones científicas seriadas generadas en la zona de Iberoamérica. La idea de creación de la plataforma Latindex surge en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente a partir de 1997 se convirtió en una red de cooperación regional. En ella se pueden incluir aquellas revistas de investigación de tipo científico, técnico-profesional y de divulgación científica y cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Asimismo, Latindex dispone de dos principales servicios de información: a) Directorio, que ofrece datos bibliográficos y de contacto de todas aquellas revistas registradas y b) Catálogo, conformado por las revistas con los estándares más altos de calidad en relación a la metodología de Latindex aplicada. La primera versión fue lanzada en el año 2002 y dejó de aplicarse en el

¹Universidad Técnica de Babahoyo, jvleon@utb.edu.ec

²Centro de Investigación y Desarrollo Profesional, pmontiel@cidepro.org

año 2017 para las revistas impresas, mientras que la metodología para revistas en línea fue sustituida a partir del 2018 por denominada Catálogo 2.0.

Palabras clave: *Divulgación científica, investigación científica, publicaciones científicas, revistas académicas.*

ABSTRACT

Latindex is the result of the participation of a network of organizations that work in a coordinated way to gather and select information about the serial scientific publications generated in the Latin American area. The idea of the creation of the Latindex platform arises in 1995 at the National Autonomous University of Mexico and subsequently from 1997 it became a regional cooperation network. It can include those scientific, technical-professional and scientific and cultural research journals published in Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal. Likewise, Latindex has two main information services: a) Directory, which offers bibliographic and contact data of all registered journals and b) Catalog, made up of the journals with the highest quality standards in relation to the Latindex methodology applied. The first version was launched in 2002 and ceased to be applied in 2017 for printed journals, while the methodology for online journals was replaced as of 2018 with the so-called Catalog 2.0.

Keywords: *Scientific dissemination, scientific research, scientific publications, academic journals.*

INTRODUCCIÓN

La creación de Latindex tiene como antecedentes las recomendaciones dadas durante el Primer Taller sobre Publicaciones Científicas en América Latina, desarrollado en el año de 1994 en Guadalajara-México, evento en el cual se puso de manifiesto de forma clara la ausencia de un sistema de información propio de la región que permita la divulgación para

aquellas revistas científicas que se producen en América Latina y el Caribe. En torno a esta perspectiva, los asistentes en su gran mayoría editores y científicos latinoamericanos externalizaron su interés por buscar mecanismos que contribuyeran al incremento de la visibilidad de aquellas revistas de la región cuyos contenidos sean vinculados con la academia (Cetto y Hillerud, 1995).

En consecuencia y tomando en consideración las recomendaciones efectuadas, se comenzó a desarrollar un sistema de información que acoja publicaciones de tipo científicas seriadas y editadas en los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es así que a finales del año 1995 se lanza la primera versión del proyecto denominado Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas Seriadas (LATINDEX) cuya característica principal fue su carácter regional, además al no estar centralizado en un determinado país u organización su fortaleza estaba determinado por el trabajo compartido y en la cercanía a las fuentes que generaban o distribuían los diferentes datos (Cetto, 1997).

En este mismo orden de cosas, el sistema diseñado buscó aprovechar en gran medida la experiencia y las perspectivas de los actores involucrados con las publicaciones científicas; es decir, los *científicos* quienes generan la materia prima y constituyen también los destinatarios principales; los *editores* quienes producen las revistas y velan por su supervivencia; los *profesionales de la información* quienes las registran y analizan la información; las *bibliotecas* que son las encargadas de dar acceso y difusión una vez que la información ha sido publicada, y finalmente *las instituciones encargadas de política científica*, que son aquellas organizaciones que evalúan y que hasta en ocasiones pueden llegar a ser quienes financien esta actividad (Cetto, 1998).

Inicialmente el proyecto únicamente se delimitaba al área de América Latina y el Caribe. En su constitución participaron en la red diferentes representantes de México, Brasil, Cuba, Chile y Venezuela. No obstante, tras su constitución, a partir del año 1998 con la incorporación de España y Portugal pasó a convertirse en un sistema iberoamericano. Por otro lado, según registros en el año 2001 participaban 11 países en la red, integrando a todos los países principales de la Comunidad Iberoamericana. Asimismo, con el transcurso de los años se han ido anexando otros países de la región de menor tamaño, admitiendo también la

afiliación de las revistas internacionales especializadas en estudios latinoamericanos, por un acuerdo de cooperación con la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) (Rodríguez, 2010).

En la actualidad, la red se encuentra conformada por los principales países que forman parte de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela que conjuntamente con el centro que incorpora los datos de aquellas revistas europeas en representación de REDIAL, suman 19 centros de acaparamiento de datos. En este contexto, durante el desarrollo de los proyectos la red ha realizado grandes esfuerzos por tratar de incorporar a todos los países de Latinoamérica que aún no se encuentran representados.

Bajo este contexto, Latindex ha buscado la cooperación internacional incluso más allá de las fronteras de la región iberoamericana dado que en la actualidad es miembro del International Council for Scientific and Technological Information (ICSTI) y mantiene acuerdos vigentes de colaboración con el ISSN, INASP e ICSU/CDSI. Es importante señalar que el desarrollo de los productos de la red se apoya principalmente en los recursos propios disponibles de los centros que son participes. Sin embargo, para actividades específicas se han recibido apoyo financiero a través de organismos internacionales como la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) y el Consejo Internacional de la Ciencia (ICSU) (Lemarchand, 2015).

A partir de ello, el objetivo del presente manuscrito es identificar las diferencias del sistema Latindex entre las versiones 1.0 y 2.0 realizando un estudio bibliográfico, es decir, realizando un levantamiento de información de fuentes secundarias los mismos que fueron procesados en su totalidad escogiendo información relevante que se encuentra descrita a lo largo del presente documento.

Latindex

Latindex representa un sistema de información en el cual se puede publicar diferentes tipos de investigaciones científicas, artículos y publicaciones de alta calidad académica con la

finalidad de difundir y hacer uso del material científico, siendo una de las principales políticas el influir en los ámbitos nacional e internacional en materia de información, documentación y publicación científica (Larrea, 2016).

La cobertura de este sistema de información se encuentra direccionado hacia los siguientes aspectos: a) **Geográfica:** América Latina, el Caribe, España y Portugal. Incluye también revistas de vocación latinoamericanista editadas en cualquier parte del mundo. b) **Temática:** cubre todas las disciplinas. Las revistas están clasificadas en siete grandes grupos: artes y humanidades; ciencias agrícolas; ciencias de la ingeniería; ciencias exactas y naturales; ciencias médicas; ciencias sociales y multidisciplinarias. c) **Idiomática:** cualquier idioma empleado en Iberoamérica, y d) **Soporte:** registra tanto revistas impresas como electrónicas.

Asimismo, la misión del sistema es difundir, hacer accesible y elevar la calidad las revistas académicas editadas en la región, a través del trabajo compartido entre los diferentes actores. Bajo este contexto, a continuación, dentro de la figura 1, se presentan los objetivos que persigue la red de forma más didáctica.

Fuente: Adaptado del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (2020)

Por otro lado, actualmente el sistema Latindex ofrece dos principales servicios de información sobre las revistas académicas de la región: 1) directorio, y 2) Catalogo 2.0. A

continuación según el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal (2020a) las describe de la siguiente manera:

Directorio. registra la existencia de revistas con contenidos académicos publicados en los países de la región estuvo disponible a partir del año 1997. Cada registro proporciona los datos básicos de identificación, tales como título, año de inicio, institución editora, disciplina de especialización, tiraje, precio y datos de contacto. También incluye las revistas publicadas por las instituciones internacionales, así como revistas con contenidos especializados en asuntos iberoamericanos. La información es actualizada en cada país según la nacionalidad de la revista.

Catálogo 2.0. La nueva versión del Catálogo Latindex, conocida como Catálogo 2.0 está disponible desde 2018 y sustituye a la versión que fue aplicada a revistas impresas y en línea entre 2002 y 2017. El Catálogo 2.0 califica únicamente revistas en línea, ya sean versiones electrónicas de revistas impresas o publicaciones nacidas totalmente en soporte electrónico.

Catálogo 1.0.

Características de calidad del catálogo histórico 2002-2017

La primera versión del Catálogo Latindex fue lanzada en el año 2002, sin embargo, dejó de aplicarse en el año 2017 para las revistas impresas. La metodología para revistas en línea fue sustituida a partir de marzo de 2018 por la nueva metodología conocida como Catálogo 2.0. Durante el periodo antes mencionado más de 14.000 revistas (impresas y electrónicas) fueron calificadas de las cuales alrededor de 9.500 que representan el 70% del total cumplieron con cada uno de los requerimientos solicitados por el sistema para formar parte del Catálogo (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2020).

Revistas impresas

El ahora denominado Catálogo histórico para revistas impresas se componía de 33 características cuyo cumplimiento era verificado con los tres últimos fascículos publicados.

Para ingresar al Catálogo la revista debía cumplir las ocho características obligatorias y al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una publicación no cumplía con alguna de las características básicas no ingresaba al Catálogo, aun cuando la suma total de criterios cumplidos hubiese rebasado los 25 (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2020).

Revistas electrónicas

Hoy en día conocido como Catálogo histórico para revistas en línea se componía de 36 características cuyo cumplimiento era verificado con los tres últimos fascículos publicados. Para ingresar al Catálogo la revista debía cumplir las ocho características obligatorias y al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una publicación no cumplía con alguna de las características básicas no ingresaba al Catálogo, aun cuando la suma total de criterios cumplidos hubiese rebasado los 25 (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2020b).

En esta primera versión del Catálogo tanto las revistas impresas como las electrónicas podían ser sometidas a recalificación, ya sea por petición del editor o bien a consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas establecidas por cada centro de acopio nacional. Bajo este contexto, a continuación, dentro de la tabla 1, se presentan las características que formaron parte de la metodología del Catálogo histórico aplicado tanto a las revistas impresas desde el año 2002 al año 2017 y a las revistas en línea entre el año 2002 y marzo del año 2018.

Tabla 1. Características que forman parte de la metodología del catálogo (impresas/en línea)

Características	Indicadores	Revistas Impresas	Revistas en Línea
Características básicas	Mención del cuerpo editorial	x	x
	Contenido	x	x
	Antigüedad mínima 1 año	x	
	Generación continua de contenidos		x
	Identificación de los autores	x	x
	Lugar de edición	x	

	Entidad editora	X	X
	Mención del director	X	X
	Mención de la dirección	X	X
	Mención de URL de la revista		X
Características de presentación de la revista	Páginas de presentación	X	
	Navegación y funcionalidad		X
	Mención de periodicidad	X	X
	Tabla de contenidos (índice)	X	
	Acceso a los contenidos		X
	Acceso histórico al contenido		X
	Membrete bibliográfico al inicio del artículo	X	X
	Membrete bibliográfico al interior del artículo	X	
	Miembros del consejo editorial	X	X
	Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial	X	X
	Afiliación de los autores	X	X
	Recepción y aceptación de originales	X	X
Características de gestión y política editorial	ISSN	X	X
	Definición de la revista	X	X
	Sistema de arbitraje	X	X
	Evaluadores externos	X	X
	Autores externos	X	X
	Apertura editorial	X	X
	Servicios de información	X	X
	Cumplimiento de periodicidad	X	X
Características de contenido	Contenido original	X	X
	Instrucciones a los autores	X	X
	Elaboración de las referencias bibliográficas	X	X
	Exigencia de originalidad	X	X
	Resumen	X	X
	Resumen en dos idiomas	X	X
	Palabras clave	X	X
	Palabras clave en dos idiomas	X	X

	Metaetiquetas		x
	Buscadores		x
	Servicios de valor añadido		x
Total de características		33	36

Fuente: Adaptado del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (2020)

Latindex Catálogo 2.0

Las revistas diseñadas en soporte digital han evolucionado de tal forma que requieren una adecuación a los nuevos parámetros que están revolucionando el mundo de las publicaciones científicas. Fruto de este estudio para la adecuación a este entorno nuevo, LATINDEX elabora un nuevo listado de características de calidad editorial denominado 2.0. El mismo que fue aprobado en marzo del 2017, con el objetivo de realizar una nueva revisión de todas las revistas incluidas en su catálogo, y aquellas que lo soliciten, de acuerdo a estos indicadores. La nueva lista de características de calidad editorial 2.0 reúne 38 indicadores (Ruíz, 2018).

Bajo este contexto, a continuación, dentro de la tabla 2, se presentan las características que demanda la versión de Latindex Catálogo 2.0.

Tabla 2. Catálogo 2.0 características

Características	Detalle
Características básicas	1. Responsables editoriales
	2. Generación continua de contenidos
	3. Identificación de los autores
	4. Entidad editora de la revista
	5. Instrucciones a los autores
	6. Sistema de arbitraje
	7. ISSN
	8. Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos
	9. Acceso histórico al contenido

	10. Mención de periodicidad
	11. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
	12. Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales
	13. Afiliación de los autores
	14. Fechas de recepción y aceptación de originales
Características de gestión y política editorial	15. Definición de la revista
	16. Autores externos
	17. Apertura editorial
	18. Servicios de información
	19. Cumplimiento de periodicidad
	20. Políticas de acceso y reuso
	21. Adopción de códigos de ética
Características de contenido	22. Detección de plagio
	23. Contenido original
	24. Elaboración de las referencias bibliográficas
	25. Exigencia de originalidad
	26. Resumen
	27. Resumen en dos idiomas
	28. Palabras clave
	29. Palabras clave en dos idiomas
Características de revistas en línea	30. Cantidad de artículos publicados por año
	31. Uso de protocolos de interoperabilidad
	32. Uso de diferentes formatos de edición
	33. Servicios de valor agregado
	34. Servicios de interactividad con el lector
	35. Buscadores
	36. Uso de identificadores de recursos uniforme
	37. Uso de estadísticas
38. Políticas de preservación digital	

Fuente: Adaptado del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal (2020a)

En este sentido, el objetivo de esta nueva lista de características se centra en reforzar el papel didáctico y pedagógico que Latindex ha venido desempeñando con los editores desde su aparición allá por el año 2002. En este sentido, la actualización de la metodología resultaba necesaria con la finalidad de poder adaptarla a los procesos nuevos de comunicación científica que se están dando alrededor del mundo mediante las revistas en línea que se encuentran disponibles (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2020d).

A partir de ello, con esta nueva metodología y con en el reacoplo de ciertas características, de forma especial aquellas que han sido integradas al grupo de “obligatorias”, se busca que los editores se encuentren informados sobre las reglas que privarán en la conformación del Catálogo 2.0 en cada uno de los centros nacionales. Es decir, en el diseño de esta propuesta nueva se ha tomado en consideración el reto adicional que para Latindex representa aplicar un mismo modelo de calificación a revistas de distintas disciplinas, con diferentes objetivos y en países que tienen también distintos niveles de desarrollo en relación al ámbito económico, político, social y científico (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2020a).

Asimismo, en relación a la metodología de aplicación para Catálogo 2.0 de acuerdo al Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (2020a) se establecen los siguientes lineamientos:

1. La calificación no se aplicará a las versiones en línea disponibles en plataformas que agregan contenidos de revistas editadas en diferentes instituciones o países, como SciELO, Redalyc, Imbiomed, REDIB o similares.
2. Cada característica cumplida equivale a un punto. Para ingresar al Catálogo las revistas deberán cumplir las siete características básicas obligatorias y al menos 23 de las restantes características para un mínimo de 30, lo que representa el 80% de cumplimiento.
3. La comprobación de las características se realizará sobre un solo fascículo, el más reciente, excepto para aquellas características en las que se especifica el número de fascículos a comprobar.

4. Para disponer de información completa del proceso de calificación, se buscará que todas las características sean corroboradas y calificadas. Sin embargo, un centro nacional puede decidir no continuar la calificación si una revista falla una de las siete características obligatorias, en cuyo caso no deberá grabar la calificación en el sistema de ingreso de datos.
5. Como sucede hasta ahora, todas las calificaciones podrán ser públicas: las aprobatorias y las no aprobatorias. Si un centro de acopio determina no hacer públicas las calificaciones reprobatorias, deberá utilizar un formulario para realizar calificaciones fuera de línea.
6. Cada centro nacional informará a los editores sobre procesos de recalificación o revisión en el Catálogo 2.0. Después de aplicar la nueva metodología a una revista, se recomienda que su recalificación se efectúe hasta un año después.

En este sentido, claramente se observa que la metodología aplicada dentro del Catálogo 2.0 ayuda en gran medida a tener un sistema que contenga revistas en las cuales se divulgue información científica con altos estándares de calidad en beneficio de la colectividad profesional y académica.

Conclusiones

El proyecto Latíndex representa un esquema de trabajo colaborativo en la región. La iniciativa ha sido un esfuerzo cooperativo que ha coincidido de gran forma con el interés por mejorar la calidad de las revistas, por parte de los propios editores de publicaciones académicas como de las políticas científicas nacionales. En este sentido, el sistema Latindex ha contado con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la participación de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas instituciones que han ayudado en gran medida a construir un sistema sólido de contribución hacia la divulgación de productos académicos.

Por otro lado, la cooperación iberoamericana en la gestión de productos de documentación científica se ve facilitada en gran medida debido a la penetración de las nuevas tecnologías de la información. Razón por la cual se percibe que el contexto nuevo de comunicación ha

demolido las barreras geográficas profundas que limitaban y encarecían la circulación de información científica.

Finalmente, el denominado Catálogo histórico (1.0) para revistas en línea se componía de 36 características, no obstante, para ingresar al Catálogo la revista debía cumplir las ocho características obligatorias y al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una publicación no cumplía con alguna de las características básicas no ingresaba al Catálogo, aun cuando la suma total de criterios cumplidos hubiese rebasado los 25. Mientras que hoy en día el Catálogo 2.0 reúne 38 indicadores distribuidos en cuatro categorías donde cada una de las características cumplidas equivale a un punto. Por ende, para poder ingresar al Catálogo las revistas deberán cumplir las siete características básicas obligatorias y al menos 23 de las restantes características para un mínimo de 30, lo que representa el 80% de cumplimiento.

Bibliografía

Cetto, A. M. (1997). *¿Qué revistas publican físicos y astrónomos en América Latina?*

México D.F.

Cetto, A. M. (1998). Ciencia y producción científica en América Latina. El proyecto

Latíndex. *International Microbiology*, 1(3), 181–182.

Cetto, A. M., & Hillerud, K. I. (1995). *Publicaciones Científicas en América Latina.*

México D.F.

Larrea, C. M. (2016). *Políticas Públicas de Evaluación y Acreditación en la Universidad*

Ecuatoriana. FLACSO.

Lemarchand, G. (2015). *Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en*

América Latina y el Caribe. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Ed.). Montevideo.

Rodríguez Yunta, L. (2010). *Ciencia y Documentación en español en el espacio virtual*

iberoamericano Madrid. Rol de las revistas científicas y desarrollo de nuevos

productos electrónicos de información bibliográfica. Universidad Complutense de Madrid.

Ruíz Corbella, M. (2018). El sistema Latindex se renueva: el catálogo 2.0. *Revistas Científicas de Educación En Red*, (16), 1–5.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal. (2020a). *Características de calidad del Catálogo 2.0 (Metodología)*. México D.F.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal. (2020b). *Características de calidad del Catálogo histórico 2002-2017 (Revistas en Línea)*. México D.F.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal. (2020c). *Conozca más de Latindex*. México D.F.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina el Caribe España y Portugal. (2020d). *Descripción general de Latindex*. México D.F.

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina El Caribe España y Portugal. (2020). *Características de calidad del Catálogo histórico 2002-2017 (Revistas impresas)*. México D.F.